

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
--	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.831-002.3-089

Сойилов Иброхим Эшмухамедович

Ахмедиев Махмуд Мансурович

Тулаев Нодирбек Бекмуродович

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872439>

АННОТАЦИЯ

В статье описан клинический случай успешного консервативного лечения больного с множественными абсцессами левого полушария головного мозга. Подробно рассмотрены течение, клинические проявления заболевания, также обоснование решения консервативного лечения и исход болезни.

Ключевые слова: абсцесс головного мозга, консервативное лечение.

So'yibov Ibrohim Eshmuhamadovich

Axmediev Ma'xmud Mansurovich

Tulaev Nodirbek Bekmurodovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

BOSH MIYA KO'PLAB ABSESSLARINI KONSERVATIV DAVOLASH KLINIK HOLATI

ANNOTATSIYA

Maqolada bosh miya chap yarimshari ko'plab absesslari bilan og'rigan bemorni konservativ davolashning muvaffaqiyatli klinik holati tasvirlangan. Kasallikning kechishi, klinik ko'rinishlari, shuningdek, konservativ davolash qarorining asoslanishi va kasallikning natijasi batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: bosh miya absessi, konservativ davolash.

So'yibov Ibrohim Eshmuhamadovich

Axmediev Ma'xmud Mansurovich

Tulaev Nodirbek Bekmurodovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery

CLINICAL CASE OF CONSERVATIVE TREATMENT OF MULTIPLE BRAIN ABSCESES

ANNOTATION

The article describes a clinical case of successful conservative treatment of a patient with multiple abscesses in the left hemisphere of the brain. The course, clinical manifestations of the disease, as well as the rationale for the decision of conservative treatment and the outcome of the disease are discussed in detail.

Keywords: brain abscess, conservative treatment.

Введение. Абсцесс головного мозга (АГМ) является грозным заболеванием центральной нервной системы, в связи высоким риском осложнений [13]. Абсцесс – инкапсулированное объемное образование, содержащее гной [1]. Этиологические виды АГМ являются: 1) Гематогенные – образование АГМ через кровеносную систему из первичных гнойных очагов. 2) Контактные – непосредственное инфицирование мозговой ткани из близлежащих полостей синусов (Отогенные, реногенные). 3) Посттравматические – инфицирование мозговой ткани во время открытых проникающих травм головного мозга. 4) Ятрогенные – инфицирование мозговой ткани во время ЛОР манипуляций. 5) Криптогенные – когда причину возникновения АГМ не удается установить [6, 7].

В данном клиническом наблюдении приведён случай благоприятного течения множественных абсцессов головного мозга (МАГМ) у пациента, которому проведено консервативное лечение.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ: Мальчик 11 лет, был госпитализирован в отделение детской нейрохирургии, Республиканского научно-практического медицинского центра нейрохирургии. Жалобы при поступлении со слов бабушки, которая сопровождала пациента на головные боли, периодическую тошноту, рвоту, повышение температуры тела, однократный судорожный припадок, на общую слабость.

Первые симптомы заболевания появились за 1 месяца до обращения в центр. На фоне нормального самочувствия возникла

головная боль диффузного характера, сопровождавшаяся повышением температуры тела 38-38,5°C и заложенностью носа со слизисто-гнойными выделениями из носа. Обратились в семейную поликлинику, где ему была назначена обезболивающая, антибактериальная (Tab.Amoxicillini 250 mg) и противорвотная терапия. Через 1 неделю от начала заболевания головные боли усилились, ребенок начал отмечать онемение в правых

конечностях, гипертермия до до 39,0 градусов. Машиной скорой помощи доставлен и госпитализирован в отделение неврологии областного медицинского учреждения. На проведенной МСКТ головного мозга выявлены гиподенсные очаги лобной доли и субдуральные кистозные образования вого полушария головного мозга (Рисунок 1).

Рисунок 1. МСКТ головного мозга 1-й недели начала заболевания

Учитывая гипертермию и плотности образования по МСКТ исследовании – 25-48 НУ, состояние оценено как менингоэнцефалит. Начата инфузионная, противоотечная и антибактериальная терапия широкого спектра действия. В ходе лечения общее состояние ребёнка остается стабильным. Гипертермия нормализуется. На 10-е сутки нахождения в стационаре у ребёнка отмечается вторично генерализованные судорожные припадки серийного характера. Больной переводится

в отделение реанимации и интенсивной терапии. Судорожные припадки были купированы. Учитывая нарастание гемисимптоматики и судорожные припадки проведено МРТ головного мозга с контрастным усилением. Отмечается увеличение размеров субдуральных образований и контрастное усиление капсулы вокруг образований на T1 режиме обследования (Рисунок 2).

Рисунок 2. МРТ головного мозга с контрастным усилением на 15 дни начала заболевания.

По анамнезу, клиническому течению и результатам обследований установлен диагноз абсцесс головного мозга. Ребёнок направлен к нейрохирургу. Ко 28 дню от начала заболевания пациент поступил в отделение детской нейрохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии с жалобами на головные боли, слабость в правых конечностях, субфебрильную температуру тела. Учитывая отсутствие дислокационных признаков, отсутствия судорожных припадков на фоне антиконвульсантной терапии, клиническую стабильность состояния ребенка, на врачебном консилиуме было принято

решение о проведении консервативного лечения. Для определения этиологии заболевания, взят мазок из носовых ходов. На бактериологическом посеве на 2-е сутки высеялся грамположительная флора – *Staphylococcus aureus*.

Противоотечная, инфузионная и антибактериальная терапия по чувствительности микробиологического исследования дали эффект. На 12-сутки после начала терапии отмечается регресс общемозговой и очаговой симптоматики. На контрольной МСКТ головного мозга отмечено рассасывание субдуральных абсцессов левого полушария головного мозга (Рисунок 3)

Рисунок 3. МСКТ головного мозга при выписке из стационара

Обсуждение. На формирование АГМ влияет нарушение локального нервно-сосудистого барьера вследствие воздействия инфекционного агента [3]. Фокальный энцефалит мозговой ткани постепенно изолируется иммунозащитными процессами и образуется гнойная полость, ограниченная фиброзной капсулой.

Неврологические симптомы АГМ проявляется локализацией его в головном мозге. Множественные абсцессы нередко напоминают острое нарушение мозгового кровообращения [11]. Специфические МРТ и МСКТ признаки АГМ даёт возможность дифференцировать от новообразований головного мозга. МРТ признаками АГМ являются кистозное образование с высоким сигналом и нечетко выраженным перифокальным отеком на T2 режиме. На T1 режиме определяется гиподенсный кистозный очаг. Накопление контраста только по периферии, т.е. капсуле. На МСКТ исследование определяется объемное образование с ярко выраженной капсулой и содержимое по плотности соответствующее абсцессам от 15 до 55 HU [2, 12]. В данном клиническом случае течение заболевания было скудным. Основная манифестация заболевания выражалась гипертермией и судорожным припадком с последующим развитием пирамидной недостаточности. Очаговая симптоматика быстро регрессировала на фоне противоотечной и антиконвульсантной терапии.

В настоящее время отсутствуют единые критерии лечения АГМ. Тогда как в стадии абсцедирования т.е. менингоэнцефалита проводится только консервативное лечение, а в стадии окончательного формирования абсцесса нет единого объемного и локализационных показаний к консервативному или хирургическому лечению. Настоящие стандарты диагностики и лечения АГМ имеют рекомендательный характер, и они основываются на развитие клинико-неврологических проявлений заболевания. В настоящее время оперативное лечение АГМ

проводится двумя методам: 1) тотальное удаление абсцесса вместе с капсулой, 2) пункционное дренирование абсцессов с разными модификациями [8, 10]. Сложным в хирургическом лечении и прогноза являются множественные абсцессы головного мозга (МАГМ). Основным важнейшим показателем к проведению оперативного вмешательства при объемных образованиях головного мозга являются наличие масс-эффекта и дислокационных признаков. Принципами хирургического лечения МАГМ являются: необходимость одномоментного устранения гнойных капсулированных очагов в одном или обоих полушариях мозга, независимо от их числа и глубины расположения [4, 9]. Решение проведения консервативного лечения в нашем клиническом наблюдении основалось на: 1) Клиническая стабильность общего состояния ребенка. 2) Скудность неврологической симптоматики и отсутствия дислокационного синдрома несмотря на мультифокальное поражение головного мозга; 3) Высокая травматичность удаления множественных субдуральных абсцессов располагающихся на всем протяжении левого полушария и межполушарной щели затылочной области. 4) Высокий риск генерализации менингоэнцефалита в послеоперационном периоде.

При бактериологическом исследовании наиболее частыми возбудителями при абсцедировании являются стрептококки и стафилококки, пневмококки, синегнойная палочка, а также комбинации указанных микроорганизмов. Описаны случаи происхождения грибковых церебральных абсцессов [5]. В настоящем клиническом случае учитывая анамнез – начало заболевания проявлялось заложенностью носа со слизистогнойными выделениями из носа – этиотропная терапия основывалась бактериологическом посевом из носовых ходов. Так как, успех консервативного лечения пациентов с инфекционным

поражением центральной нервной системы во многом зависит от проводимой системной противомикробной лекарственной терапии. Длительность проведения этиотропной терапии составляла 14 дней.

Заключение. Представленный случай консервативного лечения множественного абсцесса головного мозга представляет интерес для широкого круга специалистов. Выбор тактики лечения

абсцессов головного мозга должно обосновываться не только объемными показателями патологического процесса, но и общим состоянием пациента, выраженности неврологических изменений и оценки риска послеоперационного периода. Системная противомикробную терапию, которая назначается с учетом результатов бактериологического исследования является ключевым фактором благоприятного исхода заболевания.

Литература.

1. Амчславский В.Г., Шиманский В.Н., Шатворян Б.Р. Современная терапия абсцесса головного мозга // Российский медицинский журнал.— 2000.— Т. 8. — No 13–14.
2. Древаль О.Н. Посттравматическая субдуральная эмпиема в кн.: Клиническое руководство по черепно-мозговой травме под ред. А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтермана, А.А. Потапова // Москва., Антидор. – 2002 г - с. 407-411
3. Кравчук А.Д., Потапов А.А., Лихтерман Л.Б., Леонов В.Г. Абсцессы головного мозга//Клиническая неврология. - М.: Медицина. - 2004. – Т.3. – ч.2. - С. 290-300.
4. Хазраткулов Р.Б., Кариев Ш.М. Ранние и поздние осложнения хирургического лечения травматических внутричерепных гематом // Научный журнал Вестник Ташкентской Медицинской Академии - Ташкент, 2019 г. -№1.- С.114
5. Cavusoglu H, Kaya RA, Turkmenoglu ON, et al. Brain abscess: analysis of results in a series of 51 patients with combined surgical and medical approach during an 11-year period. *Neurosurgical Focus.* – 2008. – 24(6). – E9
6. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation.* 32(3).2021. P.18403 – 18406
7. Hakan T: Management of bacterial brain abscesses. *Neurosurg Focus.* 2008 24 (6):E4
8. Hall WA, Truwit CL. The surgical management of infections involving the cerebrum. In *Surgery of the human cerebrum* M. Apuzzo. 2009.- p. 519-531
9. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50.P. 377-383.
10. Kocherry XG, Hegde T, Sastry KVR, et al.: Efficacy of stereotactic aspiration in deepseated and eloquent-region intracranial pyogenic abscesses. *Neurosurg Focus.* 2008.-24 (6).- p.E13
11. Lee TH, Chang WN, Thung-Ming S, et al.: Clinical features and predictive factors of intraventricular rupture in patients who have bacterial brain abscess. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2007.- 78.-p.303-309
12. Osborn MK, Steinberg JP: Subdural empyema and other suppurative complications of paranasal sinusitis. *Lancet Infect Dis.* 7:62-67 2007
13. Tseng JH, Steng MY: Brain abscess in 142 patients: factors influencing outcome and mortality. *Surg Neurol.* 65:557-562 2006

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000